

Л. В. Большаков¹, В. П. Лосманов²
¹ г. Тула, Тульский областной экзотариум
² г. Чебоксары, Чувашское отделение РЭО

К фауне белянок рода *Leptidea* Billberg, 1820 (Lepidoptera: Pieridae) Чувашии и некоторых сопредельных территорий

L. V. Bolshakov, V. P. Losmanov. **On the fauna of whites butterflies of the genus *Leptidea* Billberg, 1820 (Lepidoptera: Pieridae) of Chuvashia and some adjacent territories.**

SUMMARY. In the result of determining of the material from a private collection *Leptidea morsei* Fenton, 1882 is registered for the first time in Chuvashia, and *L. reali* Reissinger, 1989 — in the Republic Mari El. Data on distribution and morphological peculiarities of the species are discussed.

Предварительные сведения о распространении в Чувашии двух видов-двойников — общеизвестного *Leptidea sinapis* (L., 1758) и *L. reali* Reissinger, 1989 — приводятся в сообщении А. А. Ластухина [2004] (выпущенном без типографских реквизитов, на правах рукописи). В нём указано 10 местонахождений (11 экз.) первого из этих видов и 13 местонахождений (16 экз.) — второго, со сроками находок бабочек. При этом отмечены случаи их симпатричного распространения. Однако сделан ошибочный вывод о наличии 3-й генерации у *L. sinapis* (что наблюдается лишь в низинных местностях Причерноморья в конце августа). Было также выражено сомнение (впрочем, сугубо интуитивное, не подкреплённое работой с литературой и материалом) насчёт наличия в Поволжье *L. morsei* Fenton, 1882.

Отметим, что последний вид, широко распространённый в Северной Азии, в Восточной Европе известен от средней тайги до зоны смешанных лесов, а в Волго-Уральском регионе заходит и в лесостепь. Он был выявлен в Европейской России, Украине и ряде более западных стран (соответственно Л.А. Шелюжко и З. Лорковичем) только во второй четверти XX в. [Lorkovič, 1930]. Некоторые последующие находки (в том числе опубликованные Лорковичем в дефицитных для нас изданиях) обобщались в современном обзоре [Leestmans, Mazel, 1996]. К настоящему времени *L. morsei* указан для следующих областей и республик Европейской России: Архангельской (Вельск) [Lorkovič, 1930], Коми [Татаринов, Долгин, 1999], Пермской [Leestmans, Mazel, 1996], Кировской (Уржум) [Lorkovič, 1930], Нижегородской [Четвериков, 1993], Московской [Leestmans, Mazel, 1996: 297 (точка на карте); Большаков и др., 2003], Тульской [Большаков и др., 2003], а также от Ульяновской до Оренбургской и Башкирии [Горбунов и др., 1992; Anikin et al., 1993; Leestmans, Mazel, 1996; etc.]. Можно согласиться с А. А. Ластухиным только в том, что некоторые сообщения, особенно — о многих находках этого вида в лесостепных местностях Поволжья, выглядят сомнительно и требуют проверки. Естественно, что мы не можем принять во внимание другую крайность — картографическую схему П. Ю. Горбунова [Gorbunov, 2001], где ареал *L. morsei* в Европейской России показан сплошным — это очередная некорректная экстраполяция скудных данных.

В результате определения материала, собранного В. П. Лосмановым в 1978–2004 гг., на территории Чувашии впервые найден *L. morsei*, а на территории Марий Эл — *L. reali* (Карта). Материал хра-

няется преимущественно в коллекции В.П.Лосманова, некоторые экземпляры — в Тульском областном экзотариуме.

Материал.

Leptidea sinapis (L., 1758) — 39 ♂♂, 12 ♀♀.

Чувашия — Заволжье: оз. Астраханка, 19.05.1996, 4 ♂♂, 1 ♀; Пролетарский, 28.05.1978, 1 ♂, 23.05.1982, 1 ♂, 3.06.1995, 1 ♂, 15.06.1996, 1 ♀, 26.05.2004, 8 ♂♂, 28.05.2004, 2 ♂♂, 1 ♀, 6.06.2004, 2 ♂♂, 18.06.2004, 1 ♂, 1 ♀, 22.06.2004, 6 ♂♂, 4.07.2004, 2 ♀♀; Новочебоксарск, 24.05.1986, 1 ♀, 28.05.2000, 1 ♂. Чебоксарский р-н: Абашево, 24.07.1997, 1 ♀; Типнеры, 23.07.2004, 2 ♂♂. Козловский р-н: Карамышево, 6.08.2004, 1 ♀. Алатырский р-н: Нов. Айбеси, 5.06.2002, 1 ♂, 18.05.2004, 7 ♂♂, 1 ♀.

Марий Эл — 6 км. С. р. Волга, Кокшамары (р.Бол.Кокшага), 19.07.1997, 2 ♂♂, 7.08.1997, 2 ♀♀.

Leptidea reali Reiss., 1989 — 33 ♂♂, 17 ♀♀.

Чувашия — Заволжье: оз. Астраханка, 19.05.1996, 2 ♂♂, 2 ♀♀; Пролетарский, 28.05.2004, 1 ♂, 22.06.2004, 1 ♂, 4.07.2004, 1 ♀; Сосновка, 17.07.2004, 1 ♂; Новочебоксарск, 20.07.1996, 1 ♂, 3 ♀♀. Чебоксарский р-н: Чебоксары (ботанический сад), 19.07.1987, 2 ♂♂; Абашево, 24.07.1997, 3 ♂♂, 3 ♀♀; Заовражное, 3.07.1996, 1 ♂; Типнеры, 23.07.2004, 12 ♂♂, 2 ♀♀. Козловский р-н: Карамышево, 6.08.2004, 3 ♀♀. Цивильский р-н: Табанары, 4.07.1987, 2 ♂♂, 4.07.2004, 3 ♂♂; Тувси, 19.07.2003, 2 ♂♂, 1 ♀. Алатырский р-н: Искра, 30.06.2001, 1 ♂, 1 ♀. Батыревский р-н: Ст. Котяково, 23.05.2004, 1 ♀.

Марий Эл — 6 км. С. р. Волга, Кокшамары (р.Бол.Кокшага), 19.07.1997, 1 ♂.

Leptidea morsei Fenton, 1882 — 2 ♂♂, 1 ♀.

Чувашия — Заволжье: Мартовское, 22.06.1996, 1 ♀; Пролетарский, 26.05.2004, 2 ♂♂.

Обсуждение. Как показывает обобщение приведённых нами и ранее известных [Ластухин, 2004] данных, *L. sinapis* и *L. reali* распространены практически по всей территории Чувашии (залетая в крупные агро- и урболандшафты), сопоставимы по численности, местами симбиотопичны и почти синхронны по лёту. Можно предполагать, что лёт *L. reali* всё же начинается несколько раньше (что в последние годы наблюдается в Тульской области [Большаков и др., 2003], но в данном случае не очевидно).

Чувашские *L. reali* по внешним признакам и гениталиям идентичны таковым из Центра Европейской России. По крыловому рисунку летней морфы они в целом соответствуют европейскому ssp. *jonvillei* Mazel, 2001. Из 13 экз. летней морфы только 4 самца имеют ослабленный тёмный рисунок испода задних крыльев (что характерно для южноевропейского номинативного подвида, в то время как западносибирский ssp. *yakovlevi* Mazel, 2001 часто вообще лишен рисунка). В гениталиях самцов — значительная изменчивость по длине и форме саккуса. При этом у 12 экз. укороченный саккус (в ряде случаев такой же, как у *L. sinapis*, но отличающийся по форме — эти экземпляры определены по длинному эдеагусу).

Находки *L. morsei* пока ограничиваются Заволжьем и экосистемами смешанных лесов. Все три бабочки по внешности близки к западносибирским (относимым к ssp. *morseides* Verity, 1911) (4-я страница обложки: рис. 23, 24), оба самца имеют «соотношение U/V» более 0,9 [Mazel, Leestmans, 1999].

Литература

- Большаков Л. В., Рябов С. А., Андреев С. А., Чувиллин А. В. 2003. Новые и особо интересные находки макрочешуекрылых в Тульской и сопредельных областях (Hexapoda: Lepidoptera: Geometridae, Arctiidae, Pieridae, Satyridae) // Биологическое разнообразие Тульского края на рубеже веков. Сб. науч. тр. Вып. 3. Тула: Гриф и К. С. 58–65.
- Горбунов П. Ю., Ольшванг В. Н., Лагунов А. В., Мигранов М. Г., Габидуллин А. Ш. 1992. Дневные бабочки Южного Урала (в пределах Башкирии, Оренбургской, Челябинской областей). Аннотированный список. Екатеринбург. 132 с.
- Ластухин А. А. 2004. Краткие заметки по фауне бабочек рода *Leptidea* Billberg, 1820 в Чувашии и Поволжье; Чебоксары. 7с. [Рукопись].
- Татаринов А. Г., Долгин М. М. 1999. Булавоусые чешуекрылые / Фауна европейского Северо-Востока России. Т.7, ч.1. СПб. 183 с.
- Четвериков С. С. 1993. Бабочки Горьковской области / Подгот. текста, введ. и примеч. Н. М. Артемова. Нижний Новгород: Изд-во НГУ. 128 с.

- Anikin V. V., Sachkov S. A., Zolotuhin V. V. 1993. «Fauna lepidopterologica Volgo-Uralensis» 150 years later: changes and additions. Part 1. Rhopalocera (Insecta, Lepidoptera) // *Atalanta*. Bd. 24 (1/2). P. 89–120.
- Gorbunov P. Yu. 2001. The butterflies of Russia: classification, genitalia, keys for identification (Lepidoptera: Hesperioidea and Papilionoidea). Ekaterinburg: Thesis. 320 p.
- Leestmans R., Mazel R. 1996. Sur la répartition géographique et l'écologie de *Leptidea morsei* (Fenton, 1882), espèce nouvelle pour la faune de Turquie (Lepidoptera: Pieridae) // *Linneana Belgica*. P. 15, No. 7. S. 293–300.
- Lorkovič Z. 1930. Verwandtschaftliche Beziehungen in der morsei — major — sinapis Gruppe des Gen. *Leptidea* (Kritischer Beitrag zur Auffassung des Speziesbegriffes) // *Ztschr. Öster. Entomol. Ver.* 15. Jahrgang, Nr. 12. S. 113–118.
- Mazel R., Leestmans R. 1999. Séparation biométrique des *Leptidea sinapis* L., *morsei* Fenton et *reali* Reissinger // *Linneana Belgica*. P. 17, No. 1. S. 46–52.

Поступила в редакцию 25.11.2004.

РЕЗЮМЕ. В результате определения материала из частной коллекции *Leptidea morsei* Fenton, 1882 впервые отмечен в Чувашии, а *L. reali* Reissinger, 1989 — в Марий Эл. Обсуждаются данные о распространении и морфологических особенностях видов. Библ. 10.

Карта мест сбора материала в Чувашии и Марий Эл. 1 — Мартовское, 2 — Пролетарский, 3 — Сосновка, 4 — оз Астраханка, 5 — Новочебоксарск, 6 — Марий Эл: Кокшамары, 7 — Чебоксары, 8 — Заовражное, 9 — Абашево, 10 — Типнеры, 11 — Табанары, 12 — Тувси, 13 — Карамышево, 14 — Старое Котляково, 15 — Искра, 16 — Новые Айбеси